

ABORDAGEM EDUCACIONAL QUE INCORPORA A TEORIA CIENTÍFICA EM ATIVIDADES PRÁTICAS PARA FACILITAR A APRENDIZAGEM

ARTIGO ORIGINAL

MELO, Haline Alves¹, FARIAS, Fernanda Pereira Silva²

MELO, Haline Alves. FARIAS, Fernanda Pereira Silva. **Abordagem educacional que incorpora a teoria científica em atividades práticas para facilitar a aprendizagem.**

Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 09, Ed. 08, Vol. 02, pp. 41-61. Agostos de 2024. ISSN: 2448-0959, Link de acesso:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/biologia/abordagem-educacional>, DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/biologia/abordagem-educacional

RESUMO

Relata-se uma experiência referente a um caso desenvolvido junto a alunos cursando o Ensino Médio no Colégio Estadual Idalina de Paula, escola pública estadual localizada na cidade de Paraisópolis do Tocantins (TO). A experiência teve como perguntas centrais e norteadoras: É possível mudarmos os rumos das aulas e obter um melhor aproveitamento dos conteúdos com esses alunos? Quais habilidades podemos desenvolver com eles na disciplina de biologia? Quais são as principais dificuldades que estes enfrentam no processo de aprendizagem? À luz desses primeiros dados, permitiu em um primeiro contato uma conversa com os alunos e posteriormente iniciou-se com mudanças nas aulas. Objetivou-se principalmente fazer uma descrição da utilização de atividades práticas no ensino de Biologia no ensino médio, planejadas com a finalidade de motivar os alunos a superarem as dificuldades no entendimento de conceitos científicos, bem como incentivá-los a analisar e debater os resultados obtidos em experimentos. Com essas considerações buscou-se criar um ambiente de aprendizagem mais prático e participativo. Considerando a metodologia, adotou-se o uso em sala de aula das atividades contidas no livro "Biopráticas: Atividades Experimentais", de autoria da professora Olma Karoline Cruz de Medeiros. Com efeito, notou-se que com a inclusão das atividades, ocorreu uma interação mais expressiva entre os alunos e o professor. Além disso, a intervenção facilitou uma compreensão mais aprofundada dos conceitos planejados, uma vez que está permitiu aos estudantes estabelecerem conexões diretas entre a teoria ensinada e sua aplicação prática. Este conjunto teoria/prática, contribuiu notavelmente para a assimilação efetiva do conteúdo e resultou em um aumento significativo no desempenho nas médias bimestrais.

Palavras-chave: Atividades Práticas, Ensino de biologia, Prática docente.

1. INTRODUÇÃO

É inegável: quando falamos de educação científica, sabemos a quão significativa ela é, o papel fundamental que desempenha no desenvolvimento do pensamento crítico e da compreensão, percepção do mundo que nos cerca. No entanto, sabemos que tradicionalmente, o ensino dos conceitos e/ou conteúdos científicos tem sido predominantemente teórico. Acreditamos que a dinâmica do professor incorporar atividades práticas enriquece o processo de aprendizagem.

As atividades práticas além de promoverem o entendimento e a retenção de conceitos científicos, facilitam a aprendizagem dos alunos. Observa-se que ao mesmo tempo em que eles acompanham os ensinamentos, concomitantemente realizam as produções, a coleta de dados, dentre outras ações durante as atividades. O esforço do professor ao fazer a inclusão dessas atividades, permite que os alunos desenvolvam habilidades. Tenham uma iniciação científica: observar, formular hipóteses, investigar, registrar, organizar ideias, argumentar, raciocinar, entre outras competências (Brasil, 2018).

Interaminense (2019), fala da importância da relação teoria/prática. A autora fala justamente sobre as possíveis conexões que os alunos fazem com o conteúdo estudado, melhorando a assimilação e a aprendizagem. Ainda segundo a mesma autora, o professor é o agente que participa de todo processo de aquisição de conhecimento dos alunos, sempre os instigando na construção e enriquecimento dos conteúdos.

Assinala-se aqui, sucintamente, essa experiência no ensino de biologia para estudantes do Ensino Médio no Colégio Estadual Idalina de Paula. É importante relatar que a escola no momento da condução deste trabalho ainda não dispõe de laboratórios de Química, Física e Biologia. Frisa-se, no entanto que recentemente a escola recebeu os materiais necessários para a criação dos três laboratórios, embora ainda não tenha salas específicas e/ou estrutura física para a sua montagem. Acreditamos que em breve a escola terá capacidade para instalações dos laboratórios

e disponibilidade de uso, permitindo que os alunos desfrutem plenamente dos laboratórios.

Para que ocorresse sem interrupções as aulas práticas, estas foram elaboradas de acordo com a realidade ao qual estávamos inseridos. Então, estas foram adaptadas com materiais de fácil acesso no cotidiano dos estudantes (papel, itens reaproveitados) tornando assim os conteúdos do planejamento realizáveis e acessíveis.

Gostaríamos de sublinhar, que o intuito das aulas visou também, estabelecer uma relação mais forte entre o professor e os alunos do ponto de vista das interações por meio das aulas práticas. Um meio para ocorrer mais trocas de informações, diálogo mais produtivos e aprofundados, uma oportunidade de compreender o conteúdo teórico através da aplicação prática dos conceitos, e ainda estimular discussões em sala sobre os resultados obtidos.

Esta vivência foi realizada em seis turmas do ensino médio, abrangendo 1^a, 2^a e 3^a séries, com um total de 130 alunos participantes, regulamente matriculados, durante o período de agosto a outubro de 2023.

A pergunta central que norteou a abordagem foi: É possível mudarmos os rumos das aulas e obter um melhor aproveitamento dos conteúdos com esses alunos? Quais habilidades podemos desenvolver com eles na disciplina de biologia? Quais são as principais dificuldades que estes alunos enfrentam no processo de aprendizagem? Após as indagações traçamos objetivos. E como objetivos, num primeiro momento, optou-se principalmente por fazer uma descrição da utilização de atividades práticas no ensino de Biologia no ensino médio, com aulas planejadas com a finalidade de motivar os alunos a superar as dificuldades no entendimento de conceitos científicos, e também incentivá-los a analisar e debater os resultados obtidos em experimentos.

Durante todas as aulas, houve práticas, incentivou-se a análise investigativa, a reflexão. Nesta nova ótica, a Biologia não pode ficar como matéria decorativa. O que ocorreu foi promoção de troca de experiências entre os estudantes e professor, de forma motivadora para que todos os alunos participassem das aulas.

É de suma importância mencionar que os professores podem e devem abordar os temas dos conteúdos de diferentes formas, utilizando as mais variadas estratégias e ferramentas que estejam ao seu alcance, tanto para que a prática não deixe de ser realizada, bem como, para auxiliar no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas (Interaminense, 2019). Ainda conforme a autora, os diversos recursos disponíveis para as práticas, possibilitam ao aluno a observação por meio de evidências e constatações lógicas. No entanto, mesmo com as constatações de estudos sobre o quão é satisfatório o uso dessas ferramentas, infelizmente, as atividades práticas ainda não são extensamente exigidas nem exploradas nas escolas (Krasilchik, 2008).

Lima e Garcia (2011), relatam que há falta de infraestrutura nas escolas, como por exemplo justamente ausência de laboratórios, bibliotecas, dentre outros espaços de suma importância, locais que complementam o aprendizado além do livro didático e da lousa. As mesmas afirmam que, essa ausência estrutural prejudica diretamente a prática docente. Ainda segundo as autoras, os educadores devem procurar moldar o espaço com alternativas viáveis para incorporar aulas práticas no seu ensino, mesmo que haja limitações.

Mesmo com escassez de materiais e laboratórios, sabemos que dá para reconduzir as aulas, é possível aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula na realização de atividades práticas, criando e reutilizando materiais de fácil obtenção (Lima; Garcia, 2011). Sem dúvidas, esse esforço grandioso, possibilita a diferenciação do ensino, estimulando o interesse dos alunos pelo conhecimento e permitindo que eles assimilem os conteúdos de forma mais eficazes no relacionamento com o mundo em que vivem (Brasil, 2013).

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

O processo descrito foi realizado em sala de aula. Todas as aulas ocorreram no Colégio Estadual Idalina de Paula, localizado em Paraíso do Tocantins (TO). As turmas envolvidas, totalizaram seis (6), todas do ensino médio, sendo alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries, totalizando 130 estudantes. O projeto teve início em agosto e se estendeu até novembro de 2023. No que diz respeito a literatura utilizada como

referência, para o desenvolvimento das aulas, utilizamos o livro Biopráticas (2019): Atividades Experimentais, escrito pela professora Olma Karoline Cruz de Medeiros (2019). Assim, seguiu-se uma abordagem de maneira muito simples, onde combinou-se a apresentação do conteúdo teórico, seguido pela execução de atividades práticas. Inclui-se ainda observações, anotações e investigações, numa perspectiva construtivista.

Na sala de aula o professor sempre adotou metodologias onde se estimulasse o aluno ao interesse pelo conhecimento científico, pela descoberta. Fazendo uso de uma linguagem fácil, para que ocorresse a compreensão dos conteúdos de biologia, em sua linguagem técnico/científica. Outro elemento importante, é que, visto sob o aspecto de o aluno considerar os conteúdos complexos, foram feitas diversas intervenções junto a eles no transcorrer das aulas. Por essa razão, abordou-se exemplos práticos e situações que eles vivenciaram do cotidiano, a maior parte do discurso fazendo demonstrações dos conceitos científicos.

Foram realizados experimentos que permitiram a observação e entendimento dos conteúdos ministrados; foram fornecidas imagens impressas para ilustração dos conteúdos, houve momentos para tirar dúvidas, e sublinhamos, oferecer apoio individual aos alunos que tinham mais dificuldades; realizou-se questionários em sala de aula, para verificar o entendimento dos alunos.

Outra situação, é que, antes de iniciar cada atividade proposta para o dia, eram fornecidas explicações sobre o que iria ser desenvolvido em sala de aula, e quais as formas que poderia ser realizada. Inclui-se aqui, todos procedimentos a serem seguidos, e a lista de materiais necessários para a realização da prática. Além disso, os alunos deveriam administrar um caderno, mantendo registros do passo a passo das atividades realizadas. Esse fato, continuamente, transformou os cadernos em “verdadeiros livros interativos”, repletos de recortes, colagens e orientações visuais.

Todos os materiais que foram utilizados para a realização das atividades foram disponibilizados pelo professor, incluindo imagens para recorte e colagem, alguns materiais de laboratório como reagentes e algumas vidrarias, cola e tesouras.

As atividades experimentais selecionadas para serem realizadas de agosto a novembro de 2023, foram: Investigação da presença de amido em alimentos; Identificação das partes do microscópio óptico; Montagem e colagem das diferenças entre células procarióticas e eucarióticas; Montagem de um idiograma humano normal do sexo masculino; Estudo das fases da mitose; Reconhecimento e identificação de exemplares de seres pertencentes aos filos dos invertebrados, analisando suas características evolutivas; Realização de um estudo sobre halitose e posterior produção de creme dental e por fim, a simulação da transmissão de características hereditárias. Todas retiradas e adaptadas do livro Biopráticas.

A maioria das atividades realizadas envolveu recorte e colagem. Exemplificando, temos o caso da montagem das fases da mitose, onde os alunos receberam imagens das fases de forma desorganizada e tiveram que organizá-las, recortando os desenhos das células para representar a sequência de estágios da divisão celular. Já em outras atividades, utilizou-se algumas vidrarias de laboratório e alguns reagentes, como na aula sobre halitose, na qual os alunos produziram creme dental.

3. O ENSINO DE BIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO

O ensino de biologia é norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) Gerais para a Educação Básica, que é um documento de obrigação federal (Brasil, 2013). O mesmo autor explica que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta como deve ser a organização da educação, como pode ocorrer a integração, de que forma deve ser feito o desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas em todas as redes de ensino no Brasil. Ainda de acordo Brasil (2013), estas diretrizes visam fornecer orientações para o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, sendo estas elaboradas e determinadas e/ou exercida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

A título de aplicação, a Lei nº 9.394, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pelo Congresso Nacional em 26 de

junho de 2014, são os principais documentos que asseguram a educação (Brasil, 2013).

Conforme Brasil (2018), a LDB, no inciso IV do seu artigo 9º, é da União a responsabilidade de, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, elaborar as competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, orientar os currículos, seus conteúdos e garantir a formação básica comum e de maneira geral assegurar a permanência na escola (Brasil, 2018).

Nesse artigo, a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC (Brasil, 2018, p. 11).

No que diz respeito ao conhecimento para o ensino médio, a BNCC organiza estes em quatro áreas, de acordo com o que a LDB determina: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Brasil, 2018). Por fim, pelo que vimos até aqui, em Ciências da Natureza, as competências e habilidades visam melhorar a qualidade de vida, favorecer a sustentabilidade, diversidade cultural e minorias. Além disso, valoriza a dimensão investigativa, capacita os estudantes para identificar problemas, formular questões, realizar ações, comunicar experiências e desenvolver ações de intervenção com base na análise de dados e informações relacionadas às áreas temáticas (Brasil, 2018). No contexto do ensino médio, a aprendizagem é organizada em disciplinas específicas, como é o caso da Biologia.

Aprender Biologia na escola básica desperta o interesse pelo funcionamento do mundo, dos ecossistemas; possibilitando uma melhor compreensão da vida, das interações dos organismos, a percepção da natureza física e biológica (Brasil, 2006). Conforme mencionado pelo mesmo autor, entender esse funcionamento, essas interações, é necessário, e esse entendimento, permite que haja a formulação de

indagações, inquietude para compreender a maneira pela qual o ser humano se relaciona com a natureza e as mudanças que ele provoca nela. Ainda de acordo com o mesmo autor, simultaneamente, essa disciplina pode promover o desenvolvimento de modos de pensar e agir que permitem aos indivíduos se orientar no mundo e participar de forma consciente e significativa.

No que se diz respeito aos conhecimentos de biologia, os PCNs especificamente da área de Biologia, sublinha as competências dos alunos, como um cenário a ser melhorado, ampliado (Interaminense, 2019). O intuito é capacitá-los a lidar com esses conhecimentos, compreendê-los, organizá-los e questioná-los, permitindo, por fim, que compreendam o mundo e atuem de forma autônoma, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos em Biologia e tecnologia (Brasil, 1997). Por meio dessa abordagem, o ensino das disciplinas científicas é redirecionado para uma prática pedagógica que busca o desenvolvimento de competências e habilidades nos alunos (Brasil, 2018).

A LDB, conforme estabelecido em seu artigo 36, inciso II, ressalta a importância de que o currículo do ensino médio incorpora “metodologias de ensino e de avaliação que estimulam a iniciativa dos estudantes” (Brasil, 1996, p. 14).

Portanto, a adoção das mais diferentes estratégias pedagógicas que possam fomentar a participação ativa dos alunos durante as aulas, que consiga auxiliar e ampliar a compreensão dos conhecimentos, que possa ter um papel crucial na formação de indivíduos dotados de autonomia e pensamento crítico diante dos saberes científicos, é mais que essencial à sua educação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante a execução das aulas no Colégio Estadual Idalina de Paula, escola pública estadual localizada na cidade de Paraisópolis do Tocantins (TO), observou-se que alguns estudantes enfrentavam dificuldades em assimilar os conteúdos propostos pelo docente de biologia. E principalmente, havia uma queixa dos alunos com relação à terminologia técnica, o vocabulário e ao fato de não conseguirem entender como aplicar o conteúdo no mundo real. Isso levou alguns deles a evitar participar das

atividades. Eles afirmavam que o conteúdo era complicado, difícil, e que não seriam capazes de realizar as atividades. Isso era visível nas notas. Baixo índice de participação nas aulas e concomitantemente baixo índice de aprovação nos bimestres.

Diante desse cenário, decidiu-se realizar aulas práticas junto aos conteúdos teóricos ministrados. A partir do momento em que as aulas foram sendo realizadas com o auxílio das atividades propostas no livro "Biopráticas: Atividades Experimentais", as mesmas conseguiram abranger todos os alunos na sala de aula. Ao fornecer o material que seria necessário para a realização destas práticas, buscou-se integrar todos os estudantes, mantendo-os participativos e engajados no processo de aprendizagem.

Conforme destacado por Lima e Garcia (2011), a vivência na sala de aula das práticas, permitiu aos alunos apropriarem-se do papel de "investigadores", eles passam a construir seu próprio conhecimento, chegando aos seus pressupostos, às suas conclusões e obtendo suas próprias experiências, com obtenção de conhecimento que irão perdurar.

Além de complementar as aulas teóricas, quanto teoria e prática andam lado a lado, proporcionam uma representação com efeito do conteúdo que anteriormente estava apenas na imaginação dos alunos, ou seja, passa a ser realizável, e isso os motiva a se envolverem mais na participação das aulas (Lima; Garcia 2011).

Durante a realização das aulas, observou-se que as práticas não apenas tornaram o conteúdo mais atrativo, mas também fácil de compreender. Houve maior atenção e envolvimento por parte dos alunos durante os experimentos. Todo o esforço, promoveu um contato mais estreito entre o professor e o aluno, permitiu uma maior troca de conhecimentos.

Os materiais empregados nas abordagens pedagógicas eram simples. Como a utilização de apresentações de slides, vídeos, debates, atividades práticas como recorte e colagem, juntamente com experiências em laboratório. Com a mudança das aulas, foi possível observar um impacto significativo na melhoria do processo de

aprendizagem e na aquisição mais eficaz dos conteúdos programáticos. Essa variedade de métodos didáticos desempenhou um papel crucial na otimização da experiência educacional dos alunos.

De acordo com Oliveira *et al.* (2023, p. 15):

Em outras palavras, são tempos que exigem mudanças na forma como o processo ensino aprendizagem é conduzido, e é necessário que se abrace essa variedade de novos métodos e abordagens a fim de que as necessidades dos alunos, que estão em contínua transformação, sejam atendidas (Oliveira, *et al.*, 2023, p. 15).

Durante as atividades, os alunos participaram de maneira simultânea da aula teórica e da aula prática. O conteúdo era apresentado e em seguida, os alunos efetuavam registros em seus cadernos, e as atividades de ensino-aprendizagem de cada conteúdo terminava com a aplicação de uma aula prática. Dessa forma, foi construído um caderno interativo, que englobava o conteúdo, imagens e a resolução de problemas.

Atribuímos que essa abordagem de ensino e aprendizagem também parte do princípio de que o aluno constrói conhecimento por meio da interação com outros agentes, tais como professores, colegas, familiares, amigos nos diversos contextos de sua vida (Trazzi; Garcia; Silva, 2012). Conforme os mesmos autores, a relação dinâmica que permeia os saberes, permitem essas interações que são constantemente reinterpretados com base nas experiências pessoais, sendo assim, o conhecimento científico apresentado pelo professor ganhará significado para o aluno à medida que ele for capaz de conectar o conteúdo às suas experiências prévias.

Entre as aulas práticas realizadas, destaca-se uma dedicada à produção de creme dental, onde os alunos foram organizados em grupos, permitindo a participação ativa de todos e proporcionando a oportunidade para que cada um produzisse seu próprio creme dental, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1: Registro visual das anotações no caderno de uma das alunas durante a aula prática sobre o estudo da halitose, que incluiu a produção de creme dental

ciências 04/09/23

Prática Experimental

ok deu bapo, sei, creme dental!

* O que vamos fazer?
Estudar sobre halitose, produzir creme dental.

* Que vamos usar?
Carbonato de cálcio, Salicilato de metila, Glicerina, Água destilada, Sabão neutro, Anilina comestível, Mentol, Sacarina descolorida

* Como vamos fazer? Os alunos devem ser divididos em duplas ou trios, cada equipe irá fazer o seu próprio creme dental.

COMPONENTE	QUANTIDADE	FUNÇÃO
Carbonato de cálcio	5g	Possibilita o atrito
Glicerina	2 gotas	Evita o ressecamento
Sabão neutro	3 gotas	Retira a gordura
Mentol	1 gota	Aromatizante e bactericida
Salicilato de metila	2 gotas	Anestésico
Água destilada	para dar o ponto	Consistência
Anilina comestível	3 gotas	Cor

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2023.

As aulas práticas foram percebidas como uma estratégia pedagógica facilitadora no processo de ensino/aprendizagem em sala de aula. Por meio da experimentação, os estudantes tiveram a oportunidade de integrar a teoria com a prática, promovendo o desenvolvimento da pesquisa e da capacidade de problematização.

Nesta perspectiva pedagógica, ao envolver os alunos em atividades práticas e desafiadoras, estes deixam de ter um papel passivo no processo de aprendizado e se tornam ativos participantes. Não apenas absorvem informações, mas também se envolvem ativamente na construção do conhecimento, estabelecendo conexões entre o que já sabem e o que estão aprendendo de novo (Deitos; Malacarne, 2019).

Nos experimentos ilustrativos, ocorre uma interação física direta com o objeto de estudo, e nas atividades em grupo, essa abordagem se estende para a interação social, conforme destacado por Bassoli (2014). Além disso, Krasilchik (2008) complementa, enfatizando que as aulas práticas proporcionam aos estudantes um

contato mais próximo com os fenômenos, possibilitando a manipulação de materiais e equipamentos, frequentemente envolvendo a experimentação.

Os educadores devem agir com base nessa compreensão, tomando medidas concretas para promover uma experiência de aprendizagem enriquecedora, inclusive com implementação de estratégias pedagógicas inovadoras, adaptações curriculares e o fornecimento de suporte individualizado aos alunos conforme necessário (Costa Júnior *et al.* 2023).

Uma dessas abordagens envolveu a exploração das fases da mitose. Nessa atividade, foram fornecidas imagens desorganizadas representando as diversas etapas, desafiando os alunos a ordená-las de acordo com a sequência cronológica dos eventos, como pode ser averiguado na Figura 2:

Figura 2: Instrução da aula prática extraída do livro Biopráticas (2019), e ao lado o recorte e colagem de elementos representando a organização sequencial e os estágios da divisão celular realizado pelos alunos

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2023.

No entender de Freire (2002):

[...] ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando, mas instiga-os no sentido de que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de entender e comunicar o entendido. É nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele. (Freire, 2002, p. 119).

Ao longo do desenvolvimento das aulas propostas, registrou-se uma participação integral, com a presença de 100% dos alunos. Todos estavam ativamente envolvidos, demonstrando notável atenção e curiosidade. A capacidade de envolvê-los de maneira tão efetiva refletiu diretamente nos resultados positivos alcançados nas avaliações bimestrais. É possível realizar aulas práticas utilizando matérias de baixo custo. Como salientado por Borges (2002, p.4) “é um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a necessidade de um ambiente com equipamentos especiais para a realização de trabalhos experimentais”.

Esse modelo de atividade descrito favorece o desenvolvimento cognitivo dos alunos, envolve a reflexão, interação, justificção, raciocínio, conclusão, assimilação dos conceitos de forma mais profunda (Deitos; Malacarne, 2019).

Em outra atividade desenvolvida, simulou-se a transmissão de características hereditárias para ilustrar que as variações entre irmãos, pais e filhos decorrem das distintas combinações de alelos. Esta aula específica revelou-se altamente eficaz, proporcionando aos alunos a compreensão do cálculo das probabilidades de herança genética. Durante a atividade de simulação da transmissão de características hereditárias, os estudantes desenvolveram cruzamentos genéticos para compor os traços faciais das possíveis heranças paternas. A dinâmica da atividade envolveu o sorteio das características do filho (a) para o casal hipotético, representado pelas duplas de alunos, como pode ser observado na figura 3.

Figura 3: Simulação da transmissão das características hereditárias

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2023.

4.1. ANÁLISE DOS DADOS

Analisou-se os dados obtidos fazendo-se um comparativo entre o rendimento das notas bimestrais das turmas em estudo. Sendo alunos da 1^a, 2^a e 3^a série. Um comparativo entre o 1^o, 2^o e 3^o bimestres. Onde obteve-se uma mudança progressiva das médias bimestrais após o início da execução de atividades práticas em sala de aula.

Ao observar o rendimento das notas dos alunos das 1^a séries, no primeiro bimestre, nos deparamos com valores muito próximos da média escolar. Logo após o início das mudanças nas aulas, já percebemos um aumento nas notas.

Na análise dos gráficos, no primeiro bimestre, encontramos 32 alunos com notas que variam entre 7,0 e 7,9 o que totaliza 76% dos estudantes da primeira série. No segundo bimestre, a porcentagem de alunos que melhoram as notas, foi de 34%, ou seja, 14 alunos, com notas na faixa de 8,0 a 8,9. O gráfico do terceiro bimestre mostra

um avanço ainda mais significativo, pois, 54% dos alunos conseguiram obter notas entre 8,0 e 8,9. Houve também no terceiro bimestre notas superiores a 9,0 entre 30% dos alunos (Figura 4).

Figura 4: Notas bimestrais dos alunos das 1ª séries do Ensino Médio

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2023.

Agora vamos observar o desempenho dos alunos da 2ª série do Ensino Médio. O rendimento dos alunos no primeiro bimestre, após a análise dos gráficos, mostrou que 44% dos estudantes alcançaram notas entre 7,0 e 7,9. No segundo bimestre, esse percentual aumentou para 59%, com a maioria obtendo notas entre 8,0 e 8,9. No terceiro bimestre, 36% dos alunos apresentaram um desempenho considerável, conquistando notas acima de 9,0, como pode ser visto na Figura 5:

Figura 5: Notas bimestrais dos alunos das 2ª séries do Ensino Médio

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2023.

E por fim, vamos para os dados obtidos com o desempenho bimestral dos alunos da 3ª série do Ensino Médio. No primeiro bimestre, 47% dos estudantes obtiveram notas situadas entre 7,0 e 7,9. No segundo bimestre, 38% mantiveram um desempenho consistente, registrando notas entre 8,0 e 8,9. Destaca-se que, no terceiro bimestre, houve uma significativa melhoria, com 87% dos alunos atingindo notas na faixa de 8,0 a 8,9, e 10% alcançando notas acima de 9,0 (Figura 6).

Figura 6: Notas bimestrais dos alunos das 3ª séries do Ensino Médio

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2023.

O que constatamos, é que após a implementação de atividades práticas em todas as séries do ensino médio, utilizando as propostas do livro "Biopráticas: Atividades Experimentais" como suporte pedagógico, ocorreu gradativamente um maior envolvimento dos alunos nas aulas. E essa mudança na participação das aulas, refletiu em avanços significativos nas notas, conforme foi evidenciado pelos gráficos das avaliações bimestrais.

Vários pesquisadores em seus estudos têm indicado que estratégias como esta apresentam resultados positivos. Os estudos conduzidos por Bassoli (2014) e Andrade; Massabi (2011) não apenas ressaltam a importância das atividades práticas como instrumentos pedagógicos essenciais para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas também destacam benefícios adicionais, como a motivação dos alunos e a promoção da interação entre professor e aluno. Além disso, seus resultados apontam que essas atividades são indispensáveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao utilizar-se da relação teoria/prática, houve uma potencialização da participação dos alunos nas aulas. Portanto, compreende-se mais uma vez, a necessidade da importância de o educador refletir sobre suas práticas pedagógicas, de colocar o aluno como princípio central. Estes, quando são despertados, engajam-se no processo de ensino-aprendizagem, sentem-se compulsivamente atraídos, conseguem enfrentar os desafios, sentem-se autônomos.

Trata-se então de redimensionar o olhar as adaptações que forem necessárias, para que ocorra uma melhor abordagem do conhecimento e/ou conteúdo. Nesta experiência real realizada especificamente com esse grupo de alunos, foi possível constatar o quanto eles alunos mudaram com relação a participação, desenvolvimento de atividades, entrega de trabalhos. No transcorrer das aulas eles elogiaram as atividades, demonstrando uma maior apreciação, não apenas pelos conhecimentos específicos das disciplinas, mas também pela abordagem prática. Cabe também destacar aqui a importância de adotar a metodologia das aulas práticas no ensino de biologia. Ao empregar essa estratégia didática facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, houve benefícios significativos que foram observados, e comprovados nos resultados das avaliações bimestrais.

É importante salientar que o conteúdo de ensino, a abordagem das atividades e os recursos escolhidos pelo professor, são elementos motivadores. A metodologia adotada por este profissional impacta diretamente no menor ou maior interesse nos alunos. Com as observações feitas ao longo do desenvolvimento das aulas, chegamos à conclusão que com as inclusões das práticas experimentais e o conteúdo teórico, a abordagem envolveu mais alunos, motivando e trazendo o conteúdo alinhada à realidade dos estudantes.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Marcelo Leandro Feitosa de; MASSABI, Vânia Galindo. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: um desafio para os professores de ciências. **Ciência & Educação**, v. 17, n. 4, p. 835-854, 2011.

BASSOLI, Fernanda. Atividades práticas e o ensino-aprendizagem de ciência (s): mitos, tendências e distorções. **Ciência e Educação**, Bauru, v. 20, n. 3, p. 579-593, 2014.

BORGES, A.T. Novos rumos para o laboratório de Ciências. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, SC, v.19, n.3, p. 291-313, 2002.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 2. ed. Capítulo II, Seção I, III, IV, 1997, p.19.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 10 out 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sitepdf>. Acesso em: 22 out 2023.

BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC; SEB; DICEI, 2013.

BRASIL. **Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+)**. Ciências da Natureza e Matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC, 2006.

COSTA JÚNIOR, João Fernando; MORAES, Leonardo Silva; DE SOUZA, Marta Maria Nascimento; LOPES, Luis Carlos Loss; MENESES, Aurelina Rocha; PINTO, Anderson Rogério de Albuquerque Pontes; DOS SANTOS, Luana Samara Ramalho; ZOCOLOTTO, Alini. A importância de um ambiente de aprendizagem positivo e eficaz para os alunos. **REBENA. Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**. V. 6, p. 324- 341, 2023.

DEITOS, Greyze Maria Palaoro; MALACARNE, Vilmar. O laboratório escolar de ciências e suas controvertidas concepções. **Revista Eletrônica DECT**, Vitória (ES), v. 9, n. 01, p. 177-195, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. 22 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

GALIAZZI, Maria do Carmo *et al.* Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. **Ciência & Educação**, v.7, n.2, p.249-263, 2001.

INTERAMINENSE, Bruna de Kássia Santana. A Importância das aulas práticas no ensino da Biologia: Uma Metodologia Interativa. **Id on Line Rev.Mult. Psic.**, 2019, vol.13, n.45 SUPLEMENTO 1, p. 342-354. ISSN: 1981-1179.

KRASILCHIK, Myriam. **Prática de Ensino de Biologia**. 4. ed. São Paulo: Edusp, p.197, 2008.

LIMA, Daniela Bonzanini; GARCIA, Rosane Nunes. Uma investigação sobre a importância das aulas práticas de Biologia no Ensino Médio. **Cadernos do Aplicação**, v. 24, n. 1, jan./jun. 2011.

MEDEIROS, Olma Karoline Cruz de. **Biopráticas**: atividades experimentais. 1.ed. Jundiaí – São Paulo: Paco Editorial, p. 188, 2019.

OLIVEIRA, Rebeca Maria de; COSTA, João Elias Ferreira da; MEROTO, Monique Bolonha das Neves; SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; BECK, Viviane Aparecida Damian. O papel do professor no processo da aprendizagem. **Revista Amor Mundi**, Santo Ângelo, v. 4, n. 10, p. 13-21, 2023.

TRAZZI, Patricia Silveira da Silva; GARCIA, Junia Freguglia Machado; SILVA, Mirian do Amaral Jonis. Ensinar e aprender em Ciências e Biologia: a experimentação em foco. In: LEITE, Sidnei Quezada Meireles (org.). **Práticas experimentais investigativas em ensino de ciências**: caderno de experimentos de física, química e biologia – espaços de educação não formal – reflexões sobre o ensino de ciências. Vitória: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo e Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, 2012.

Material recebido: 22 de fevereiro de 2024.

Material aprovado pelos pares: 08 de abril de 2024.

Material editado aprovado pelos autores: 12 de agosto de 2024.

¹ 2022-2022 Esp. em Botânica – 600H (lato sensu) - Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo, FAMEESP. Brasil; 2012- 2014 Esp. em Educação Ambiental com Ênfase em Gestao Ambiental – 450H (lato sensu) – Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC; 2004.2- 2011 Graduação em Ciências Biológicas – 2.550 H- Universidade Estadual do Ceará – UECE. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4454-1287>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7975743670508844>.

² 2020-2021 SP. em Inovações no ensino da Matemática – 400H (latu sensu) – Universidade Cesumar – UNICESUMAR. Brasil; 2013-2020 Licenciatura em Matemática – 3359 H - Instituto federal de Educação do Tocantins – TO – IFTO. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0217-5152>. Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8298981628191051>.